

Render CLI チュートリアル

oTree を Render にデプロイしたい人のための基礎と実践

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月29日

概要

本チュートリアルでは、クラウドホスティングサービス Render が提供するコマンドラインツール「Render CLI」の導入から基本的な操作方法までを解説する。Render CLI を用いることで、ブラウザのダッシュボードを開かずとも、ターミナルからサービスのデプロイ、データベースへのアクセス、ログの確認などを効率的に行うことができる。また、AI ツールから Render を操作できる Render MCP サーバーの活用方法や、実験経済学で広く利用される oTree フレームワークを Render にデプロイする手順についても詳しく解説する。Python スクリプトの実行には `uv` コマンドを使用する。

目次

1	はじめに	4
2	Render CLI のインストール	4
2.1	Homebrew によるインストール (macOS/Linux)	4
2.2	インストールスクリプトによるインストール (Linux/macOS)	4
2.3	直接ダウンロード	4
2.4	ソースからビルド	5
2.5	インストールの確認	5
3	認証	5
3.1	対話的ログイン	5
3.2	非対話的認証 (API キー)	5
4	基本的なコマンド	6
5	ワークスペースの管理	6

5.1	ワークスペース一覧の表示	6
5.2	アクティブなワークスペースの設定	6
6	サービスの管理	7
6.1	サービス一覧の表示	7
6.2	デプロイの実行	7
6.3	デプロイ履歴の確認	7
7	データベースへのアクセス	7
7.1	対話的セッション	8
7.2	単一クエリの実行	8
8	SSH 接続	8
9	Blueprint (Infrastructure as Code)	8
9.1	render.yaml の検証	8
9.2	render.yaml の例	9
10	非対話モードとスクリプトでの利用	9
10.1	出力形式の指定	9
10.2	確認プロンプトのスキップ	9
11	Python スクリプトからの活用例	10
11.1	サービス一覧を取得するスクリプト	10
11.2	デプロイを自動化するスクリプト	11
12	GitHub Actions との統合	12
13	Render MCP サーバー	12
13.1	Render MCP サーバーの概要	12
13.2	API キーの取得	13
13.3	Claude Code への設定	14
13.4	他の AI ツールへの設定	14
13.5	ワークスペースの設定	14
13.6	MCP サーバーによる PostgreSQL データベースの作成	15
13.7	MCP サーバーによる Web Service の作成	15
13.8	MCP サーバーによる運用監視	16
13.9	Render CLI・ダッシュボード・MCP サーバーの使い分け	16
14	oTree の Render へのデプロイ	17

14.1	前提条件	17
14.2	手順 1: oTree プロジェクトの作成	17
14.3	手順 2: GitHub リポジトリの準備	17
14.4	手順 3: Render で PostgreSQL データベースを作成	18
14.5	手順 4: Render で Web Service を作成	19
14.6	手順 5: 環境変数の設定	19
14.7	手順 6: デプロイの実行と確認	20
14.8	手順 7: データベースの初期化	21
14.9	render.yaml を用いた一括構成	21
14.10	Render CLI による oTree 運用	22
14.11	注意事項と Tips	23
15	設定ファイル	24
16	トラブルシューティング	24
17	まとめ	25

1 はじめに

Render (<https://render.com>) は、Web アプリケーション、API、静的サイト、データベースなどをホスティングできるクラウドプラットフォームである。通常は Web ダッシュボードからサービスを管理するが、Render CLI を使えばターミナルから直接操作できるため、作業の自動化や CI/CD パイプライン（コード変更のテスト・ビルド・デプロイを自動化する仕組み）への統合が容易になる。

本チュートリアル的前提条件は以下のとおりである。

- Render のアカウントを持っていること（無料プランで可）
- ターミナル（bash/zsh）の基本操作ができること
- Python の基礎知識があること
- uv コマンドがインストールされていること

2 Render CLI のインストール

Render CLI のインストール方法は複数用意されている。利用環境に応じて適切な方法を選択する。

2.1 Homebrew によるインストール (macOS/Linux)

Homebrew が利用可能な環境では、以下のコマンドでインストールできる。

```
brew update
brew install render
```

2.2 インストールスクリプトによるインストール (Linux/macOS)

Homebrew を使わない場合は、公式のインストールスクリプトを利用する。

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/render-oss/cli/refs/heads/main/bin/install.sh | sh
```

2.3 直接ダウンロード

GitHub（ソースコードや関連ファイルを共有・公開できる開発者向けプラットフォーム）のリリースページ（<https://github.com/render-oss/cli/releases/>）から、自分のシステムアーキテクチャに合った実行ファイルをダウンロードすることもできる。

2.4 ソースからビルド

Go 言語の環境がある場合は、ソースからビルドすることもできる。

```
git clone git@github.com:render-oss/cli.git
cd cli
go build -o render
```

2.5 インストールの確認

インストール後、以下のコマンドで CLI が正しく動作するか確認する。

```
render --help
```

利用可能なコマンド一覧が表示されれば、インストールは成功である。

3 認証

Render CLI を利用するには、Render アカウントでの認証が必要である。

3.1 対話的ログイン

通常の利用では、以下のコマンドで対話的にログインする。

```
render login
```

このコマンドを実行すると、ブラウザが開き Render の認証ページが表示される。そこで CLI トークンを生成し、ローカルに保存する。以降の CLI 操作ではこのトークンが自動的に使用される。

■注意 CLI トークンには有効期限がある。期限が切れた場合は再度 `render login` を実行する。トークンの管理は Render ダッシュボードの Account Settings ページから行える。

3.2 非対話的認証 (API キー)

CI/CD パイプラインやスクリプトからの自動実行では、環境変数 `RENDER_API_KEY` に API キーを設定する。

```
export RENDER_API_KEY=rnd_XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

API キーは Render ダッシュボードの Account Settings から生成できる。CLI トークンと異なり、API キーには有効期限がないため、自動化用途に適している。

4 基本的なコマンド

Render CLI の主要なコマンドを表 1 にまとめる。

表 1 Render CLI の主要コマンド

コマンド	説明
<code>render login</code>	ブラウザを開いて CLI 認証を行う
<code>render workspaces</code>	利用可能なワークスペース一覧を表示する
<code>render workspace set</code>	アクティブなワークスペースを設定する
<code>render services</code>	サービスとデータストアの一覧を表示する
<code>render deploys list</code>	デプロイ履歴を表示する
<code>render deploys create</code>	新しいデプロイをトリガーする
<code>render psql</code>	PostgreSQL データベースに接続する
<code>render ssh</code>	サービスインスタンスに SSH 接続する
<code>render blueprints validate</code>	<code>render.yaml</code> を検証する
<code>render skills</code>	AI コーディングツール統合を管理する

各コマンドの詳細なヘルプは以下で確認できる。

```
render help <コマンド名>
```

5 ワークスペースの管理

Render では、プロジェクトやチームごとにワークスペースを分けて管理できる。

5.1 ワークスペース一覧の表示

```
render workspaces
```

出力形式を指定することもできる。

```
render workspaces --output json
render workspaces --output yaml
render workspaces --output text
```

5.2 アクティブなワークスペースの設定

操作対象のワークスペースを切り替えるには以下を実行する。

```
render workspace set
```

対話的にワークスペースを選択する画面が表示される。

6 サービスの管理

6.1 サービス一覧の表示

現在のワークスペースに属するサービスとデータストアの一覧を表示する。

```
render services
```

JSON 形式で出力する場合は以下のとおりである。

```
render services --output json
```

6.2 デプロイの実行

特定のサービスに対してデプロイを実行する。サービス ID はダッシュボードまたは `render services` の出力から確認できる。

```
render deploys create <SERVICE_ID>
```

デプロイ完了まで待機する場合は `--wait` フラグを付ける。

```
render deploys create <SERVICE_ID> --wait
```

特定のコミットをデプロイする場合（Git バックドサービス）は以下のとおりである。

```
render deploys create <SERVICE_ID> --commit <COMMIT_SHA>
```

特定の Docker イメージをデプロイする場合は以下のとおりである。

```
render deploys create <SERVICE_ID> --image <IMAGE_URL>
```

6.3 デプロイ履歴の確認

```
render deploys list <SERVICE_ID>
```

7 データベースへのアクセス

Render 上の PostgreSQL データベースに対して、CLI から直接クエリを実行できる。

7.1 対話的セッション

```
render psql <DATABASE_ID>
```

これにより、psql の対話的セッションが開始される。

7.2 単一クエリの実行

-c オプションでクエリを直接指定できる。出力形式も -o で指定可能である。

```
# テキスト形式で出力
render psql my-database -c "SELECT NOW();" -o text

# JSON形式で出力
render psql my-database -c "SELECT id, name FROM projects LIMIT 5;" -o json

# CSV形式で出力 (psqlパススルー)
render psql my-database -c "SELECT id, email FROM users;" -o text -- --csv
```

8 SSH 接続

実行中のサービスインスタンスに SSH で接続できる。ただし、SSH / Shell access は有料インスタンスタイプのみ利用でき、Free web service では使用できない。

```
render ssh <SERVICE_ID>
```

エフェメラル（一時的な隔離された）シェルを起動する場合は以下のとおりである。

```
render ssh <SERVICE_ID> --ephemeral
# または
render ssh <SERVICE_ID> -e
```

エフェメラルシェルは本番環境に影響を与えずにデバッグを行いたい場合に有用である。

9 Blueprint (Infrastructure as Code)

Render では render.yaml ファイルを用いて、インフラ構成をコードとして管理できる (Infrastructure as Code)。

9.1 render.yaml の検証

render.yaml の構文や設定を検証するには以下のコマンドを使用する。

```
render blueprints validate render.yaml
```

デプロイ前に設定ファイルの誤りを検出できるため、ワークフローに組み込むことを推奨する。

9.2 render.yaml の例

以下は、Python の Web サービスと PostgreSQL データベースを定義する `render.yaml` の例である。ここでは `requirements.txt` を用いる構成を示す。uv を使う場合は、リポジトリ直下に `uv.lock` を配置し、`buildCommand` を `uv sync` に置き換える。

```
services:
  - type: web
    name: my-python-app
    runtime: python
    buildCommand: pip install -r requirements.txt
    startCommand: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT
    envVars:
      - key: DATABASE_URL
        fromDatabase:
          name: my-database
          property: connectionString

databases:
  - name: my-database
    plan: free
```

10 非対話モードとスクリプトでの利用

Render CLI はスクリプトや CI/CD パイプラインでの利用を想定した非対話モードをサポートしている。

10.1 出力形式の指定

- o または --output フラグで出力形式を指定できる。
- デフォルトの出力形式を環境変数で設定することもできる。

```
export RENDER_OUTPUT=json
```

10.2 確認プロンプトのスキップ

- confirm フラグを付けると、確認プロンプトを自動的にスキップする。

表2 出力形式オプション

値	説明
json	JSON 形式
yaml	YAML 形式
text	プレーンテキスト形式
interactive	対話的選択（デフォルト）

```
render services --output json --confirm
```

11 Python スクリプトからの活用例

ここでは、uv コマンドを用いて Python スクリプトから Render CLI を活用する例を示す。

11.1 サービス一覧を取得するスクリプト

以下のスクリプトは、Render CLI の出力を Python で処理する例である。ファイル名を `list_services.py` とする。

```
# list_services.py
import subprocess
import json

def get_services():
    """Render CLIでサービス一覧をJSON形式で取得する"""
    result = subprocess.run(
        ["render", "services", "--output", "json", "--confirm"],
        capture_output=True,
        text=True,
    )
    if result.returncode != 0:
        print(f"Error: {result.stderr}")
        return []
    return json.loads(result.stdout)

def main():
    services = get_services()
    print(f"サービス数: {len(services)}")
    for svc in services:
        print(f" - {svc.get('name', 'N/A')} ({svc.get('type', 'N/A')})")
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

実行は以下のように uv コマンドを用いる。

```
uv run list_services.py
```

11.2 デプロイを自動化するスクリプト

以下は、指定したサービスに対してデプロイを実行し、完了を待機するスクリプトである。ファイル名を `deploy_service.py` とする。

```
# deploy_service.py
import subprocess
import sys

def deploy(service_id: str):
    """指定サービスをデプロイし、完了まで待機する"""
    print(f"Deploying service: {service_id}")
    result = subprocess.run(
        [
            "render", "deploys", "create", service_id,
            "--wait", "--output", "json", "--confirm",
        ],
        capture_output=True,
        text=True,
    )
    if result.returncode == 0:
        print("Deploy succeeded.")
    else:
        print(f"Deploy failed: {result.stderr}")
        sys.exit(1)

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) != 2:
        print("Usage: uv run deploy_service.py <SERVICE_ID>")
        sys.exit(1)
    deploy(sys.argv[1])
```

実行例は以下のとおりである。

```
uv run deploy_service.py srv-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

12 GitHub Actions との統合

CI/CD パイプラインに Render CLI を組み込む例として、GitHub Actions のワークフローを示す。

```
name: Render CLI Deploy
on:
  push:
    branches:
      - main
jobs:
  Deploy-Render:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Install Render CLI
        run: |
          curl -L https://github.com/render-oss/cli/releases/download/v1.1.0/cli_1.1.0_linux_amd64.zip -o render.zip
          unzip render.zip
          sudo mv cli_v1.1.0 /usr/local/bin/render

      - name: Trigger deploy
        env:
          RENDER_API_KEY: ${ secrets.RENDER_API_KEY }
          CI: true
        run: |
          render deploys create ${ secrets.RENDER_SERVICE_ID } \
            --output json --confirm
```

RENDER_API_KEY と RENDER_SERVICE_ID は GitHub リポジトリの Secrets に事前に登録しておく必要がある。

13 Render MCP サーバー

Render MCP サーバーは、Model Context Protocol (MCP) を介して AI コーディングツールから Render のインフラを管理するための公式サーバーである。Claude Code や Cursor などの AI ツールから自然言語でサービスの作成、データベースの構築、ログの確認などを行うことができる。

13.1 Render MCP サーバーの概要

Render MCP サーバーで利用可能な主要機能を表 3 に示す。

表 3 Render MCP サーバーの主要機能

カテゴリ	操作
ワークスペース	一覧表示、詳細取得、アクティブワークスペースの設定
サービス	Web Service・静的サイト・Cron Job の作成、一覧表示、詳細取得
PostgreSQL	データベースの作成、一覧表示、詳細取得、読み取り専用 SQL クエリ
Key Value	インスタンスの作成、一覧表示、詳細取得
環境変数	既存サービスの環境変数の変更
デプロイ	デプロイ履歴の表示、詳細取得
ログ	フィルタリング・検索によるログ取得
メトリクス	CPU・メモリ使用率、レスポンス時間、帯域幅の確認

■**制限事項** MCP サーバーには以下の制限がある点に注意する。

- 既存リソースの**変更・削除**はできない（ただし、環境変数の変更のみ例外）
- デプロイの**トリガー**はできない
- スケーリング設定の変更はできない
- イメージバックドサービスの設定はできない

13.2 API キーの取得

Render MCP サーバーを利用するには、Render API キーが必要である。

1. Render ダッシュボードにログインする。
2. Account Settings ページを開く。
3. 「API Keys」セクションで新しい API キーを生成する。
4. 生成されたキー（rnd_で始まる文字列）を安全に保管する。

■**注意** Render API キーはアカウントがアクセス可能なすべてのワークスペースとサービスに対する権限を持つ。AI ツールに設定する前に、そのツールを信頼できるか確認すること。

13.3 Claude Code への設定

Claude Code に Render MCP サーバーを登録するには、以下のコマンドを実行する。

```
claude mcp add --transport http render \  
https://mcp.render.com/mcp \  
--header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"
```

<YOUR_API_KEY> を実際の API キーに置き換える。--scope フラグで設定の保存先を指定することもできる（プロジェクト単位またはユーザー単位）。

Render の公式ホスティングサーバー（<https://mcp.render.com/mcp>）に接続するため、新機能が追加された際に自動的に利用可能になる。

13.4 他の AI ツールへの設定

Claude Code 以外のツールでも Render MCP サーバーを利用できる。

■Cursor ~/.cursor/mcp.json に以下を追加する。

```
{  
  "mcpServers": {  
    "render": {  
      "url": "https://mcp.render.com/mcp",  
      "headers": {  
        "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>"  
      }  
    }  
  }  
}
```

■Claude Desktop Claude Desktop の設定ファイルに同様の MCP サーバー設定を追加する。

13.5 ワークスペースの設定

MCP サーバーを使用する前に、操作対象のワークスペースを設定する。AI ツールに対して以下のように指示する。

「Render のワークスペースを my-workspace に設定して」

または英語で：

“Set my Render workspace to my-workspace”

13.6 MCP サーバーによる PostgreSQL データベースの作成

Render MCP サーバーを使えば、AI ツールへの自然言語の指示だけで PostgreSQL データベースを作成できる。

■**基本的な作成** 以下のように指示する。

「otree-db という名前で PostgreSQL データベースを作成して」

■**詳細な指定** ストレージ容量やリージョンを指定することもできる。

「Singapore リージョンに otree-db という名前で PostgreSQL データベースを作成して。プランは Free で。」

■**作成後の確認** データベースが作成されたら、以下のように詳細を確認できる。

「データベース一覧を表示して」

「otree-db の接続情報を教えて」

■**SQL クエリの実行** MCP サーバー経由で読み取り専用の SQL クエリを実行することもできる。

「otree-db に対して `SELECT NOW();` を実行して」

「otree-db のテーブル一覧を表示して」

13.7 MCP サーバーによる Web Service の作成

データベースと同様に、Web Service の作成も自然言語で指示できる。

「GitHub リポジトリ <https://github.com/user/my-otree-experiment> から Web Service を作成して。名前は my-otree-experiment、ランタイムは Python、ビルドコマンドは `pip install -r requirements.txt`、スタートコマンドは `otree prodserver` にして。」

■**環境変数の設定** 作成後に環境変数を設定する（MCP サーバーで変更可能な唯一の既存リソース操作）。

「my-otree-experiment の環境変数に以下を設定して：`OTREE_PRODUCTION=1`、`OTREE_AUTH_LEVEL=DEMO`、`OTREE_ADMIN_PASSWORD=mypassword`」

13.8 MCP サーバーによる運用監視

デプロイ後の監視にも MCP サーバーが活用できる。

■ログの確認

「my-otree-experiment の最新のエラーログを表示して」

「過去 1 時間のログを確認して」

■メトリクスの確認

「my-otree-experiment の CPU とメモリの使用率を教えて」

「レスポンス時間の推移を確認して」

■デプロイ履歴の確認

「my-otree-experiment のデプロイ履歴を表示して」

13.9 Render CLI・ダッシュボード・MCP サーバーの使い分け

Render の 3 つの管理手段の特徴を表 4 にまとめる。

表 4 Render 管理手段の比較

	ダッシュボード	Render CLI	MCP サーバー
操作方法	Web ブラウザ	ターミナル	AI ツール（自然言語）
リソース作成	○	△（限定的）	○
リソース変更	○	○	△（環境変数のみ）
リソース削除	○	○	×
デプロイ実行	○	○	×
ログ確認	○	○	○
DB 接続	×	○（psql）	○（読み取り専用）
自動化	×	○	○

目的に応じて適切な手段を選択する。例えば、初期構築は MCP サーバーやダッシュボードで行い、日常の運用や CI/CD には CLI を使用するといった組み合わせが効果的である。

14 oTree の Render へのデプロイ

oTree (<https://www.otree.org>) は、行動経済学・実験経済学・社会科学の実験を構築・実施するための Python ベースのフレームワークである。oTree は Django をベースとした Web アプリケーションであるため、Render の Web Service としてデプロイできる。本節では、oTree プロジェクトを Render にデプロイする手順を詳しく解説する。

14.1 前提条件

oTree を Render にデプロイするにあたり、以下の準備が必要である。

- Render アカウント（無料プランで可）
- GitHub アカウント
- ローカル環境で oTree プロジェクトが動作していること
- uv コマンドがインストールされていること

14.2 手順 1: oTree プロジェクトの作成

まだ oTree プロジェクトがない場合は、以下の手順で作成する。

```
# oTree のインストール
uv pip install otree

# プロジェクトの作成
uv run otree startproject my_otree_project
cd my_otree_project
```

ローカルで動作を確認する。

```
uv run otree devserver
```

ブラウザで <http://localhost:8000> にアクセスし、oTree の管理画面が表示されることを確認する。

14.3 手順 2: GitHub リポジトリの準備

oTree プロジェクトを GitHub リポジトリにプッシュする。Heroku は Web アプリを比較的容易に公開できる PaaS (Platform as a Service) であり、oTree のホスティング先として長く推奨されてきた代表的なサービスである。Heroku で必要な Procfile や runtime.txt は Render では不要である。

リポジトリのルートに以下のファイルが含まれていることを確認する。

- `settings.py` — oTree の設定ファイル
- `requirements.txt` — Python パッケージの依存関係
- 各アプリケーションのディレクトリ

`requirements.txt` に oTree が含まれていることを確認する。

```
# requirements.txt の例
otree>=5.0
```

GitHub にプッシュする。

```
git init
git add .
git commit -m "Initial oTree project"
gh repo create my-otree-experiment --private --source=. --push
```

14.4 手順 3: Render で PostgreSQL データベースを作成

本番環境では PostgreSQL の利用を推奨する。SQLite も使用可能だが、複数参加者の同時アクセスでは PostgreSQL が安定している。SQLite はデータベース全体を 1 つのファイルとして扱う軽量な方式であり、設定が簡単なためローカル開発や少人数のテストに向いている。これに対して PostgreSQL は独立したデータベースサーバーとして動作し、複数の利用者からの同時接続や本番運用に適している。短期の検証であれば Free プランでもよいが、Free Render Postgres は 30 日で失効し、バックアップも利用できない。実験データを保持する本番環境では、有料プランを推奨する。

Render ダッシュボードから以下の手順でデータベースを作成する。

1. ダッシュボード上部の「New +」をクリックし、「PostgreSQL」を選択する。
2. 以下の項目を設定する。
 - **Name:** 任意の識別名 (例: `otree-db`)
 - **Database:** 空欄 (デフォルト値が使用される)
 - **User:** 空欄 (デフォルト値が使用される)
 - **Region:** 利用者に近いリージョンを選択する (日本からの利用であれば Singapore を推奨)
 - **PostgreSQL Version:** 14 以上
3. 用途に応じてプランを選択する (短期検証なら Free プランでもよい)。
4. 「Create Database」をクリックする。
5. 作成完了後、データベースの Info ページの Connections セクションから「Internal Database URL」をコピーしておく。この値は後の手順で環境変数 `DATABASE_URL` に設定する。

Render CLI を使ってデータベースの状態を確認することもできる。

```
render services --output json
```

■MCP サーバーを使う方法 第 13 節で設定した Render MCP サーバーを利用すれば、AI ツールへの自然言語の指示だけでデータベースを作成できる。

「Singapore リージョンに otree-db という名前で PostgreSQL データベースを作成して」

作成後、接続情報を確認する。

「otree-db の Internal Database URL を教えて」

14.5 手順 4: Render で Web Service を作成

次に、oTree アプリケーションをホストする Web Service を作成する。

1. ダッシュボード上部の「New +」をクリックし、「Web Service」を選択する。
2. GitHub アカウントを接続する（初回のみ）。
3. oTree プロジェクトのリポジトリを選択する。
4. 以下の基本設定を行う。
 - **Name:** URL に使われる識別名（例: my-otree-experiment）
 - **Environment:** Python 3 を選択する
 - **Region:** データベースと同じリージョンを選択する
 - **Branch:** デプロイ対象のブランチ（通常は main）
 - **Build Command:** `pip install -r requirements.txt`
 - **Start Command:** `otree prodserver $PORT`

Render の Web Service は割り当てられた PORT で待ち受ける必要がある。otree prodserver \$PORT としておくと、Render のポート設定に追従できる。プロジェクトを uv で管理している場合は、リポジトリ直下に uv.lock を含めたうえで Build Command を uv sync に変更してもよい。

14.6 手順 5: 環境変数の設定

Web Service の作成画面で「Advanced」をクリックし、以下の環境変数を設定する（表 5）。

■認証レベルについて OTREE_AUTH_LEVEL の設定値による動作の違いは以下のとおりである。

表 5 oTree デプロイに必要な環境変数

変数名	設定値
PYTHON_VERSION	使用する Python バージョン (例: 3.11.11)
OTREE_ADMIN_PASSWORD	管理者画面のパスワード
OTREE_AUTH_LEVEL	認証レベル (DEMO または STUDY)
OTREE_PRODUCTION	1 (本番モードを有効にする)
DATABASE_URL	手順 3 でコピーした Internal Database URL

DEMO 参加者はデモページからセッションにアクセスできる。管理者ページにはパスワードが必要。開発・テスト段階で使用する。

STUDY すべてのページにパスワードが必要。参加者は管理者が生成した URL からのみアクセスできる。本番の実験で使用する。

■ **DATABASE_URL を省略した場合** DATABASE_URL を設定しない場合、oTree は SQLite を使用する。少人数のテストでは問題ないが、本番の実験では PostgreSQL を推奨する。

14.7 手順 6: デプロイの実行と確認

環境変数の設定が完了したら、以下の手順でデプロイを実行する。

1. 「Auto-Deploy」を「Yes」に設定する (GitHub へのプッシュで自動デプロイされる)。
2. 「Create Web Service」をクリックする。
3. ビルドとデプロイのログが表示される。ターミナルに以下のようなメッセージが表示されればデプロイ成功である。

```
Starting service with 'otree prodserver $PORT'
```

Render が割り当てた URL (例: <https://my-otree-experiment.onrender.com>) にブラウザでアクセスし、oTree の画面が表示されることを確認する。

Render CLI からでもデプロイ状況を確認できる。

```
# サービスの一覧を確認
render services

# デプロイ履歴を確認
render deploys list <SERVICE_ID>
```

14.8 手順 7: データベースの初期化

初回デプロイ時や、モデルの構造を変更した場合はデータベースの初期化が必要になることがある。

Render の Free web service では SSH / Shell access が利用できないため、`otree resetdb` を直接実行できない場合がある。その場合は、Start Command を一時的に変更して対応する。

1. Web Service の設定画面で Start Command を以下に変更する。

```
otree resetdb --noinput && otree prodserver $PORT
```

2. 手動でデプロイを実行する（ダッシュボードまたは CLI）。

```
render deploys create <SERVICE_ID> --wait
```

3. データベースの初期化が完了したら、Start Command を元に戻す。

```
otree prodserver $PORT
```

4. 再度デプロイを実行する。

■重要 Start Command を `otree resetdb` 付きのままにしておくと、Render の無料プランでサービスが一定時間後にスリープした際、再起動のたびにデータベースがリセットされてしまう。必ず初期化完了後に Start Command を元に戻すこと。

代替手段として、PostgreSQL インスタンス自体を削除・再作成する方法もある。

14.9 render.yaml を用いた一括構成

ダッシュボードでの手動設定の代わりに、`render.yaml` で oTree の構成をコードとして管理することもできる。以下は oTree 用の `render.yaml` の例である。

```
databases:
  - name: otree-db
    plan: free
    region: singapore

services:
  - type: web
    name: my-otree-experiment
    runtime: python
    region: singapore
    branch: main
    buildCommand: pip install -r requirements.txt
```

```

startCommand: otree prodserver $PORT
envVars:
  - key: PYTHON_VERSION
    value: "3.11.11"
  - key: OTREE_ADMIN_PASSWORD
    sync: false
  - key: OTREE_AUTH_LEVEL
    value: STUDY
  - key: OTREE_PRODUCTION
    value: "1"
  - key: DATABASE_URL
    fromDatabase:
      name: otree-db
      property: connectionString

```

OTREE_ADMIN_PASSWORD の `sync: false` は、この値がダッシュボードから手動で設定されることを意味する（セキュリティ上、パスワードを YAML ファイルに含めない）。

このファイルをリポジトリに配置し、Render ダッシュボードの「Blueprints」から読み込むことで、データベースと Web Service が自動的に作成される。デプロイ前に CLI で検証することを推奨する。

```
render blueprints validate render.yaml
```

14.10 Render CLI による oTree 運用

デプロイ後の日常的な運用でも Render CLI が活用できる。

■**再デプロイ** oTree のコードを修正して GitHub にプッシュすると、Auto-Deploy が有効であれば自動的にデプロイされる。手動で即座にデプロイしたい場合は以下を実行する。

```
render deploys create <SERVICE_ID> --wait
```

■**データベースへの接続** 実験データの確認やエクスポートのため、PostgreSQL に直接アクセスすることもできる。

```

# 対話的セッション
render psql <DATABASE_ID>

# 参加者データの確認
render psql <DATABASE_ID> -c "SELECT * FROM otree_participant LIMIT 10;" -o
  json

```

■**Python スクリプトによるデプロイ管理** 以下は、oTree サービスのデプロイ状況を監視するスクリプトの例である。ファイル名を `check_otree_deploy.py` とする。

```

# check_otree_deploy.py
import subprocess
import json
import sys

def check_deploys(service_id: str):
    """oTreeサービスの最新デプロイ状況を確認する"""
    result = subprocess.run(
        [
            "render", "deploys", "list", service_id,
            "--output", "json", "--confirm",
        ],
        capture_output=True,
        text=True,
    )
    if result.returncode != 0:
        print(f"Error: {result.stderr}")
        sys.exit(1)

    deploys = json.loads(result.stdout)
    if not deploys:
        print("No deploys found.")
        return

    latest = deploys[0]
    print(f"Latest deploy:")
    print(f"  Status : {latest.get('status', 'N/A')}")
    print(f"  Commit : {latest.get('commit', {}).get('id', 'N/A')[:8]}")
    print(f"  Created: {latest.get('createdAt', 'N/A')}")

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) != 2:
        print("Usage: uv run check_otree_deploy.py <SERVICE_ID>")
        sys.exit(1)
    check_deploys(sys.argv[1])

```

```
uv run check_otree_deploy.py srv-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

14.11 注意事項と Tips

無料プランのスリープ

Render の無料プランでは、15 分間アクセスがないとサービスがスリープする。実験中にスリープすると参加者に影響が出るため、本番の実験ではスリープしない有料イ

インスタンスタイプを推奨する。

Free Postgres の制限

Free Render Postgres は 1 ワークスペースにつき 1 個までで、作成から 30 日で失効し、バックアップも利用できない。実験データを継続的に保持する用途には向かない。

リージョンの選択

データベースと Web Service は同じリージョンに配置すること。異なるリージョンに配置すると、通信遅延が発生しパフォーマンスが低下する。

環境変数の変更

環境変数を変更した場合は、再デプロイが必要である。ダッシュボードから変更するか、CLI で `render deploys create` を実行する。

無料枠の消費

無料プランでは、ワークスペースごとに月 750 時間の Free instance hours が付与される。これに加えて build pipeline minutes と outbound bandwidth も消費するため、Auto-Deploy を多用する場合は利用量を確認する。

Heroku から Render への移行

Heroku の無料プラン廃止に伴い、Render は oTree の代替ホスティング先として注目されている。Heroku で使用していた Procfile や runtime.txt は Render では不要であり、requirements.txt と settings.py があればデプロイ可能である。

15 設定ファイル

Render CLI の設定は以下のファイルに保存される。

```
$HOME/.render/cli.yaml
```

設定ファイルのパスを変更する場合は、環境変数で指定する。

```
export RENDER_CLI_CONFIG_PATH=/custom/path/cli.yaml
```

16 トラブルシューティング

認証エラーが発生する

CLI トークンの有効期限が切れている可能性がある。render login を再実行してトークンを更新する。

コマンドが見つからない

render コマンドに PATH が通っているか確認する。直接ダウンロードした場合は、実行ファイルを PATH の通ったディレクトリ (例: /usr/local/bin) に配置する。

ワークスペースが表示されない

正しいアカウントでログインしているか確認する。`render login` で再認証を試みる。

デプロイが失敗する

`render deploys list <SERVICE_ID>` でデプロイ履歴を確認し、Render ダッシュボードのログも併せて確認する。

17 まとめ

本チュートリアルでは、Render CLI の導入から基本操作、および oTree のデプロイまでを解説した。主なポイントを以下にまとめる。

- Render CLI はターミナルから Render サービスを管理するためのツールである。
- インストールは Homebrew、インストールスクリプト、直接ダウンロードなど複数の方法がある。
- 認証は `render login` または環境変数 `RENDER_API_KEY` で行う。
- サービスの一覧表示、デプロイ、データベースアクセス、SSH 接続などの操作をコマンドラインから実行できる。
- `--output` フラグにより JSON/YAML/テキストで出力でき、スクリプトや CI/CD との統合に適している。
- `render.yaml` (Blueprint) を用いた Infrastructure as Code もサポートしている。
- Render MCP サーバーを利用すれば、Claude Code などの AI ツールから自然言語でリソースの作成や監視が行える。
- oTree は Render の Web Service と PostgreSQL を組み合わせてデプロイでき、Heroku の代替として利用できる。

より詳細な情報は、以下のリソースを参照されたい。

- Render CLI 公式ドキュメント: <https://render.com/docs/cli>
- Render CLI GitHub リポジトリ: <https://github.com/render-oss/cli>
- oTree 公式サイト: <https://www.otree.org>
- oTree 公式ドキュメント: <https://otree.readthedocs.io>
- Render MCP サーバー公式ドキュメント: <https://render.com/docs/mcp-server>
- Render MCP サーバー GitHub リポジトリ: <https://github.com/render-oss/render-mcp-server>